

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5158968>

УДК 821.161.1

Ройко О.В.

Ройко Оксана Валентиновна, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы, Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Севастополе, Россия, 299001, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 7, E-mail: royko_oksana@bk.ru.

Личностный код как квинтэссенция концептуальной идеи романа Александра Пелевина «Покров-17»

Аннотация. Целью статьи является определение, описание и анализ доминанты концептуальной идеи нового постмодернистского романа финалиста премии «Национальный бестселлер 2021» Александра Пелевина, поднимающего в произведении-интертексте сложные философские и нравственные проблемы. В работе акцентировано актуальное понятие «личностный код», являющееся ключом к истолкованию магистральной идеи романа, рассмотрены вопросы, связанные с ключевыми маркированными персонажами «референтной группы» системы образов и метафорами, позволяющими найти философский подтекст триллера, обозначить «момент истины» авторского замысла. В качестве ведущего метода исследования автор использует контекстуальный анализ художественного текста, дающий возможность не только поиска и систематизации новых смыслов в эклектике штампов и реминисценций массовой культуры, но и интеграции с пограничными категориями психологии, физики, создающими целостную картину мира и человеческого сознания в интерпретации молодого писателя-постмодерниста.

Ключевые слова: личностный код, концептуальная идея, философский контекст, маркированный персонаж, интертекстуальное мировоззрение, концепт сознания, метафоры «свет» и «тьма», корреляты пароля.

Ройко О.В.

Royko Oksana Valentinovna, senior lecturer at the Department of Russian Language and Literature, Branch of Lomonosov M.V. Moscow State University in Sevastopol, Russia, 299001, Sevastopol, 7, Geroev Sevastopolya st., E-mail: royko_oksana@bk.ru.

Personal code as the essence of the conceptual idea of the Aleksandr Pelevin's novel "Pokrov-17"

Abstract. The article aim is to determine, describe and analyze of the dominating conceptual idea of the recent postmodern novel written by the finalist of the «National Bestseller 2021» award Aleksandr Pelevin, raising in his intertext composition complex philosophic and moral problems. The writing emphasizes the actual concept of "personal code", which is the key to interpreting the novel's magistral idea, it also studies the matters, related to the key marked characters of the "reference group" within the set of characters and metaphors, allowing to find philosophic underlying message of the thriller, as well as to point out the "moment of truth" within the author's intention. The author uses the contextual analysis of a literary text as the core research method, making it possible not only to search and systematize new meanings in the eclecticism of cliché and reminiscences of mass culture, but also to integrate with the bordering categories of psychology, physics, creating a holistic picture of the world and human perception in the interpretation of a young postmodernist writer.

Key words: personal code, conceptual idea, philosophical context, marked character, intertextual worldview, concept of perception, metametaphors “light” and “dark”, password correlates.

Постмодернистский художественный текст является своеобразным культурным кодом, уравнением, содержащим больше одного неизвестного. В связи с этим контекстуальный анализ приобретает новые оттенки и смыслы, дает возможность интеграции и контаминации концептов различных уровней сознания. Новый роман Александра Пелевина, финалиста премии «Национальный бестселлер 2021», «Покров-17» является одним из характерных примеров произведений, позволяющих актуализировать некоторые концептуальные философемы. Безусловно, требуют изучения и описания исторический (катастрофа 90-х гг. XX в.), культурный, идеологический контексты, но в данной работе акцентирован философский контекст романа, формирующий магистральную авторскую идею. «Химерическая конструкция, перенасыщенная цитатами» (Г.Юзефович), «RPG& треш-хоррор» (О.Демидов) открывает читателю особое видение пространства и времени, метаметафор «свет» и «тьма», а жанр триллера позволяет рассмотреть вечные нравственные вопросы, определить духовный вектор личности рубежа тысячелетий.

Концептуальная основа «Покрова-17» предполагает проецирование актуальной категории «личностный код», являющейся одним из предметов данного исследования и авторского научного интереса, на магистральную идею романа. Концепт «код» востребован тезаурусом современной науки и входит в состав номинаций «культурный код», «национальный код», «ментальный код» и других. Семантика каждого мотивирована сферой реализации понятия и коррелятов, но доминанта является моносемантом: «система условных обозначений, сигналов, передающих информацию» [3, с.281]. Применительно к проблематике работы выведем аспектное определение понятия «личностный код», под которым следует понимать систему

знаков интегративного характера, персональный концепт сознания, сформированный на основе общечеловеческих нравственных категорий, генетической памяти, социокультурной идентичности и ментального потенциала личности. Это полифункциональное определение, безусловно, не является универсальным и предполагает возможность расширения его семантических границ. Немаловажным будет дополнение: если речь идет о личностном коде персонажа художественного произведения, то, безусловно, стоит ориентироваться и на индивидуально-авторское видение вопроса. Учитывая вышеизложенное, обозначим два ведущих направления исследования: первое — характеристика маркированных доминант системы образов — носителей личностного кода; второе — определение формирующих концептуальную идею произведения философских понятий и метафор.

Система образов романа разветвлена, объемна (реальные исторические персоналии, «бывшие люди», мертвые святые, герои книги «На Калужский большак» Андрея Тихонова и другие); назовем ее доминанты — наиболее значимые для репрезентации авторской идеи кодовые фигуры, «референтную группу»: Капитана, Старика, Тихонова. Чтобы расшифровать личностный код персонажей, несущих определенную миссию, необходимо выяснить реминисцентную природу некоторых из них. Субстанциальным фактором в наименовании героев можно считать литературную предтечу — «Пикник на обочине» Аркадия и Бориса Стругацких и литературную запись кинофильма «Сталкер»: «Писатель. Ну что ж, в таком случае разрешите представиться. Меня зовут... Сталкер. Вас зовут Писатель. Профессор. Хорошо, а как зовут меня? Сталкер. А вас... вас — Профессор. Писатель. Ага, понятно, я — писатель, и меня, естествен-

но, все почему-то зовут Писатель» [6, с.350].

Первый идеологически маркированный образ — Капитан: «Зовите меня просто Капитан. Если будете писать книгу — с большой буквы» [5, с.31]. Полисемичное слово «капитан» имеет три значения, которые с нюансами можно спроецировать на личность героя: «КАПИТАН, -а, м.1. Офицерское звание или чин, а также лицо, имеющее это звание или носящее этот чин. К. медицинской службы. К. первого ранга. К.-лейтенант. 2. Командир судна. К. дальнего плавания. К.-наставник. 3. Глава спортивной команды». [3,с.266]. В портретной характеристике героя выделяются формальные признаки первого значения: «...высокий мужчина в темном парадном кителе с воротником-стойкой и капитанскими погонами, но без положенной к нему фуражки на голове, в ослепительно белых штанах» [5, с.28]. Второе и третье значения полисеманта реализуются в функции персонажа. О себе Капитан говорит намеками, метафорично, появляется странно, внезапно исчезает, из 13 глав книги активно действует только в семи (1-3,7,10,11,13), но ощущается его постоянное присутствие, влияние на подсознание Тихонова, который, находясь в очередной реальности, задается вопросом: «...откуда ты вообще, что ты такое?» [5, с.183]. В данном контексте вопросительное местоимение «что» определяет энергетику художественного образа. Капитан — посвященная личность, он знает, что «конец одной реальности порождает другую», «многочисленные реальности порождают друг друга в бесконечном цикле смертей» [5, с.205]. Его биографическая парадигма включает следующие компоненты: называет себя музыкантом: «Я вообще музыкант. Пианист. Был когда-то»; когда-то много шутил; связан со Стариком; определяет свою миссию так: «...моя работа здесь — встречать людей»; по сути исполняет роль Сталкера, проводника в опасную Зону: «Я ваш Вергилий в этом аду». В романе настойчиво повторяется информация:

Капитан — личность, соединяющая миры, находящаяся на их стыке, не принадлежащая до конца ни одной из реальностей: «Я не целиком здесь. Частично я еще там, но...» [Капитан]; «...почему ты говорил, что находишься здесь не полностью?» [Тихонов]. Мировоззрение Капитана амбивалентно: с одной стороны, он транслирует самые значимые формулы и ключи проблематики и концептуальной идеи произведения, каждое произнесенное им слово является эмблемой или шифром, с другой — его речь насыщена клише и легко узнаваемыми штампами массовой культуры. Показательна в этом смысле антиутопия — его рассказ о битве гигантских енотовидных обезьян за власть, их тирании, о желании суровых одиноких волков установить демократический режим (глава 7). Олег Демидов считает, что «многие критики увидели в нём [Капитане] Сергея Курёхина, но ... не обошлось здесь без старшего Пелевина» [2]. На наш взгляд, как прототип доминирует первая персоналия. Не только имя-прозвище музыканта-авангардиста «Капитан» и портретное сходство героя с прототипом («У него были нестриженные смольянисто-черные волосы с вьющейся челкой, крепкие скулы и большие глаза» [5, с.28]) свидетельствуют об этом, но и другие детали биографии Курехина, так или иначе реализованные в образе Капитана: участие в деятельности НДП, увлечение учением Алистера Кроули, контркультурой, цитирование Кастанеды, лидерство в кросскультурном проекте «Поп-механика», авторство различных мистификаций и розыгрышей. Например, одним из возможных ключей к истолкованию эпизода сбора «грибов-видовиков» (глава 7) может стать история медиавируса «Ленин — гриб», распространившегося после выступления музыканта в программе «Пятое колесо». Особенностью эрудированного Капитана является интертекстуальность мышления, оно соткано из раскавыченных цитат, часто видоизмененных, но обязательно содержащих пароль: «Он вообще не испытывает

потребности в пище, а питается исключительно цитатами Алистера Кроули» [5, с.263]. «Постоянство — путь к вечности», — сообщает Капитан. «Постоянство — константа вечности!» — читаем у Роджера Эдвина Рома. «Пал Вавилон великий с его бесконечным днем!» — видоизмененная фраза из Откровения ап. Иоанна Богослова (14 глава 8 стих) и одновременно цитата из фильма «Два капитана 2» (абсурдистской фантазии), над которым работал Курехин вместе с Сергеем Дебижевым. Кодами мировоззрения Капитана стали такие постулаты: «Человек привыкает ко всему, как говорил Карлос Кастанеда» (мыслитель-эзотерик, мистик, доктор философии), — строчка из песни Егора Летова («Эксгумация»); «Делай что хочешь — таков закон» — формулировка Кроули для Телемы (Рабле «*Fay se que vouldras*»). Именно Капитан определяет «три сердца этого мира»: *боль, страх и смерть*. Обозначенные им доминанты имеют отрицательную коннотацию и в совокупности составляют некий треугольник зла. Эту своеобразную «наблуду» предстоит разрушить при верной расстановке сил, точном подборе пароля к кодовому замку. Капитан настаивает на том, что слово «Боль» надо обязательно писать с большой буквы. Он знает, как уничтожить Боль.

Второй значимый член «референтной группы», Старик, политически маркированный персонаж, единственный знает, как победить Страх. Уже в начале романа звучит его первая из пяти проповедей о некогда красивой и сильной Родине, необходимости прорыва. Характеристика Старика, представленная Капитаном (хороший человек, необычный, умный, командир группировки «Прорыв», служил в оцеплении территории), формирует особый интерес к этому практически до финала «закадровому» персонажу. В его проповедях (расшифровках радиоэфиров) звучат ключевые слова-константы: «Прорыв», «Будущее», «Родина» и лозунги: «Мы спасем мир. Наш мир»; «Наша Родина — это мы». Время он называет «сумасшедшим, злым, святым — нашим» и четко определяет суть

прорыва: «Встать рядом со временем, поднять голову, выпрямить спину, шагнуть в наше дерзкое будущее с тяжелым, отчаянным строем!» [5, с.82]. Читатель слышит голос Старика, но не видит его, тем значимей становится ожидание кульминации. Пелевин длительное время не демонстрирует оппозиционера официальной власти, человека, способного вывести людей из темноты; образ визуализируется в конце 11 главы. Значимым является тот факт, что Старик — не возрастная, а мировоззренческая характеристика: «Я в жизни столько уже повидал, что можно и стариком себя считать» [5, с.272]. Лаконичная портретная зарисовка («энергичная походка», «крепкий, высокий, подтянутый мужчина», «черная рубашка», «стильные темные очки», «короткие седые волосы») и обещание веселого и страшного «сегодня» дают окончательный ответ на вопрос о прототипе персонажа. Безусловно, это Эдуард Лимонов. Набор фактов очевиден: эпитафия к роману «В вечность» (слова Егора Летова, члена НБП, основателя культовой группы «Гражданская оборона»), опубликованный в первом номере партийной газеты «Лимонка», издаваемой НДП, лидером которой был Лимонов; реминисцентный номинатив «Прорыв», восходящий к названию «контркультурного» проекта «Русский прорыв»; деталь с символическим подтекстом: «На распоротой кожаной обшивке сиденья ...нарисованы черным фломастером серп, молот и звезда» — у НБП была такая же символика (исключая звезду); индивидуально-авторский стиль проповедей — подсказки А. Пелевина. Также следует принять во внимание вывод Олега Демидова, увидевшего в образе Старика контаминацию Лимонов — Проханов: «... перед нами предстаёт Старик, который внутри Покрова-17 уходит в глухое подполье и пытается устроить революцию — выйти в большую Россию. И в этом герое легко угадывается Эдуард Лимонов наполовину с Александром Прохановым. Постоянные выходы в радиоэфир Старика стилизуются под вышеназванных писателей» [2]. В связи с психотерапевтической функцией ху-

дожественной литературы, миссию Старика можно проиллюстрировать одной из современных методик психологии — техникой осознания AWARE [4]: Assent — признание. Watch — наблюдение Act — действие. Repeat — повторение. Expect — ожидание. Первые три компонента акронима имеют оценочный смысл. Старик знает, как уничтожить страх: признать, наблюдать и действовать.

Императив «никому никогда не сообщайте код доступа» разрушается авторской идеей: его необходимо знать, так как необходимо действовать. Недостающим элементом пароля для победы над злом и тьмой, поглотившими сознание и душу человека, оказывается Тихонов — «часть замысла, породившего Покров-17». Композиционное кольцо и особенности жанра позволяют сохранить интригу до конца 11 главы, несмотря на то что расшифровка заявлена уже в прологе. Центральный герой говорит о том, что знает, как победить смерть, но это утверждение еще не мотивировано развитием действия. И только в точке бифуркации вербализуется триада: «Вы знаете, как победить боль. Старик знает, как победить страх. А смерть? Кто знает, как победить смерть? Капитан остановился, заглянул мне в глаза, улыбнулся краем губ и ответил: Вы» [5, с.261]. Андрей Васильевич Тихонов, автор книги «На Калужский большак» о боях за Нездельное в декабре 1941 года, стал частью антиутопического хронотопа, пережил своеобразный анамнезис, прошел путь «от себя к себе». Практически до финальных сцен романа он остается элементом X в пелевинском уравнении, переживает революцию сознания, оказывается на новом уровне мировосприятия — «модального реализма». Герой никогда не сомневался в своем существовании: в 12 главе романа представлена биография обычного советского человека (послевоенные годы, школа, вуз, работа). Выделяли его из массы несколько фактов: окончил журфак МГУ, публиковался в «Новом мире», «Октябре», написал роман «Чудовище внутри». Мета-

морфоза нестандартна, но объяснима: человек, живший в хаосе 90-х, превратился в создателя «Покрова-17», осознав, что не принадлежит себе, поняв, кто он «есть на самом деле», добрался до Объекта и поставил точку — победил Смерть и ощутил слиянность с историей, родом, миром. Именно личностный код доступа (26121941) к переходу, «сдвигу точки сборки» — дата его рождения и дата смерти Селиванова, героя созданной им книги, оказавшегося реальным человеком, становится ключевым фактором для победы над Темнотой: «Темнота — это страх смерти. Это еще одно сердце Покрова» (Капитан) [5, с.263]. Отправляясь из объективной действительности (Москва октября 1993 года) в путешествие во времени и в пространстве, где существуют как новая реальность ширлики, черные тени с красными нимбами, вещество Кайдановского, превращающее человека в чудовище, герой в поисках истины множит ипостаси своего гипертрофированного «Я», рождающего градацию: «Я абсолютное поглощение светового потока». «Я вещество Кайдановского». «Я Кайдановский». «Я пуля во лбу Кайдановского». Я «Прорыв». Локусы прогрессирующего сознания Тихонова можно отметить следующими маркерами: «Я сильнее этого мира. Сильнее всего на свете». «Я существую в любом случае». «Я не принадлежу себе». «Я знаю, кто я». «Я знаю, как победить смерть».

Корреляты пароля: *Капитан — победа над Болью + Старик — победа над Страхом + Тихонов — победа над Смертью* могут быть реализованы (*раскодирование + момент Истины*) только в определенных условиях: Капитан — созерцатель, Старик — переходное звено от созерцателя к деятелю, Тихонов — деятель. Пелевин последователен в транслировании своего замысла, поэтому обращается к небесспорной, с научной точки зрения, но мотивированной, с точки зрения концептуальной идеи романа, трактовке концепции Мультивселенной. Новая космологическая теория, интерпретирующая теорию отно-

сительности, предполагает: «...интервалы пространства и времени сами по себе не имеют абсолютного смысла, но зависят от состояния движения наблюдателя, который их измеряет... Одновременность тоже относительна» [1, с.3]. Философ Дэвид Льюис утверждает, что «любой возможный мир реализуется, поскольку возможность и действительность — два дополнительных свойства одного и того же мира», а Фэлкон считает, что восприятие других миров возможно при сдвиге «точки сборки» (термин Кастанеды) в области с большей частотой самофиксации [7]. В письме старшего научного сотрудника НИИ АСЯ (Аномальных световых явлений) Катасонова (13 глава) также идет речь о реализации любого возможного мира, корреляции понятий «возможность» и «действительность», цитируется часть 67 абзаца работы Готфрида Вильгельма Лейбница «Монадология»: «Каждая ветвь растения, каждый член животного, каждая капля его соков есть опять такой же сад и такой же пруд» [5, с.280]. Мысль о двух параллельно существующих реальностях высказывает и Капитан в письме в редакцию «Голоса Галактики», объясняя многие сюжетные причинно-следственные связи.

Несомненно, стоит определить формирующие концептуальную идею романа философские понятия и универсальные метафоры. Вечные антиподы «добро — зло», «жизнь — смерть», «свет — тьма» являются в реалистической литературе обязательным базовым набором философских категорий, традиционно соотносимых с мировосприятием человека. Постмодернизму также не чуждо обращение к противоположным сторонам бытия как иллюстрации бинарности мира. В фантазийной конструкции Пелевина борьба добра и зла, света и тьмы происходит не только на стыке миров и в параллельных пространствах, но и в душе и сознании самого человека. Покров-17, абсолют Зла, «все самое отвратительное», по словам Старика, это «не только посмертие бойца Селиванова. А посмертие целой страны. Ад, в который попала наша эпоха. И мы в этом аду. И мы

сами ад». [5, с.289]. Покров-17 — какотопия, демонстрирующая разрушительное воздействие системы на личность. Антитеза метафор «свет» и «тьма» (последней синонимичны темнота, чернота) является ключевой в романе. Темнота окружает героев, проникает им в душу, парализует сознание, черной становится даже речь многих из них (Каменев употребляет в основном нецензурную лексику), аббревиатура АПСП (абсолютное поглощение светового потока) вошла в лексикон жителей ЗАТО «Покров-17» и научных сотрудников НИИ АСЯ. Капитан называет темноту «четвертым сердцем Покрова-17» — «И тьма над бездною...» (Бытие 1:2). Темнота абсолютна, это черная дыра небытия, она поглощает все, и никакая «стимуляция палочек и колбочек внутри глаза» не поможет восстановить свет — необходима «стимуляция» духа, самосознания, гражданской позиции, совести. Свет, по версии А.Пелевина, в сюжете присутствует априори, и не только в подтексте. Метафорически («выйдите на свет безбожный») в эпиграфе, в названии деревеньки «Светлое», в огненном зареве купола храма, в наименовании Объекта «Светловолосый», в тосте полковника Каменева «за свет!» и, наконец, в торжествующих бликах солнца на стеклах Эрмитажа 9 мая 2019 года в эпизоде романа. Константой (пространственной, нравственной, духовной) в заданной системе координат, «точкой сборки» является Храм Покрова Пресвятой Богородицы — стык миров (1941, 1993, 2002 гг.), пересечение судеб, место перехода, — чтобы попасть в этот локус, необходим верный пароль, детерминированный личностный код. Последние слова Капитана, обращенные к Тихонову, идущему к Объекту, звучат как заклинание: «Вы все помните. Вперед. Закончите это все» [5, с.290]. Кульминация соединяет все значимые символы, идеи, концепции и показывает путь человека к Человеку, Личности, от себя к Себе: Тихонов попадает в разрушенный храм, побеждает страх, боль и смерть, прощается с собой, с тем, чем был и что помнил.

Таким образом, важность и актуальность концептуальной идеи романа очевидна. Вывод однозначен: человек обязательно должен узнать, кто он на самом деле, то есть расшифровать свой личностный код, сформировать концепт сознания и духа, взяв за основу генетическую память, социокультурную идентичность, ментальные особенности, чтобы победить страх, сражаться с тотальным злом, «которое ме-

няет мир к худшему само по себе» [5, с.177]. «Покров-17» транслирует императив: человек несет персональную ответственность за поступки, он должен сдвинуть «точку сборки» и победить Смерть. Личностный код, в индивидуально-авторской трактовке А. Пелевина, является постулатом: «Человек — то, что он делает и что говорит, как живет и каков результат его действий» [5, с.149].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виленкин А. Мир множества миров. Физики в поисках иных вселенных — М.: АСТ, 2018.-303с
2. Демидов О. Как сделать из фантастики большую литературу. URL: <https://pechorin.net/articles/view/> (дата обращения —11 июля 2021 г.)
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов/Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 23-е изд., испр. – М.: Рус.яз., 1991. – 917 с.
4. Папуш М. Психотехника экзистенциального выбора. М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2001. - 544 с.
5. Пелевин А. Покров-17: [роман]. – М.: ИД «Городец», 2021. – 304 с. – (Книжная полка Вадима Левенталя).
6. Стругацкий А., Стругацкий Б. «День затмения», «Машина желаний», «Туча» и др. сценарии. «Сталкер»: Литературная запись кинофильма. – М.: Текст,1993. – 383 с.
7. Философия возможного Архивная копия от 7 февраля 2010 на Wayback Machine // Библиотека РГИУ (недоступная ссылка с 13-05-2013, история).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vilenkin A. Mir mnozhestva mirov. Fiziki v poiskah inyh vseennyh — M.: AST, 2018.-303s
2. Demidov O. Kak sdelat' iz fantastiki bol'shuju literaturu. URL: <https://pechorin.net/articles/view/> (data obrashhenija —11 ijulja 2021 g.)
3. Ozhegov S.I. Slovar' russkogo jazyka: 70 000 slov/Pod red. N.Ju. Shvedovoj. – 23-e izd., ispr. – M.: Rus.jaz., 1991. – 917 s.
4. Papush M. Psihotehnika jekzistencial'nogo vybora. M.: Institut Obshhegumanitarnyh Issledovanij, 2001. - 544 s.
5. Pelevin A. Pokrov-17: [roman]. – M.: ID «Gorodec», 2021. – 304 s. – (Knizhnaja polka Vadima Leventalja).
6. Strugackij A., Strugackij B. «Den' zatmenija», «Mashina zhelanij», «Tucha» i dr. sce-narii. «Stalker»: Literaturnaja zapis' kinofil'ma. – M.: Tekst,1993. – 383 s.
7. Filosofija vozmozhnogo Arhivnaja kopija ot 7 fevralja 2010 na Wayback Machine // Bib-lioteka RGIU (nedostupnaja ssylka s 13-05-2013, istorija).

Поступила в редакцию 16.07.2021.
Принята к публикации 19.07.2021.

Для цитирования:

Ройко О.В. Личностный код как квинтэссенция концептуальной идеи романа Александра Пелевина «Покров-17» // Гуманитарный научный вестник. 2021. №7. С. 137-143. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/07/Royko.pdf>